

PROBLEMS ARISING IN THE PROCESS OF HOT GALVANIZING

¹Jumabaev Jaksilik

²Saparniyazova Raxima

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz
Intern-teacher of the Department of Technological Education¹
Doctoral student of Nukus State Pedagogical Institute named after
Ajiniyaz²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13838395>

ARTICLE INFO

Received: 18th September 2024

Accepted: 24th September 2024

Online: 25th September 2024

KEYWORDS

Galvanizing, corrosion,
structural steels, chemical
treatment, fluxing, dipping and
raising rates, cooling, quality of
zinc.

ABSTRACT

This article provides basic information about the stages of hot-dip galvanizing of metal structures, the correct performance of the galvanizing process, and various factors that affect the quality of galvanizing. Also, information on the composition of the main chemical compounds used in the galvanizing process is given.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

¹Жумабаев Жаксылык Базарбаевич

²Сапарниязова Рахима Махсетбаевна

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза
Стажер-преподаватель кафедры технологического образования¹

Докторант Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13838395>

ARTICLE INFO

Received: 18th September 2024

Accepted: 24th September 2024

Online: 25th September 2024

KEYWORDS

Цинкование, коррозия,
конструкционные стали,
химическая обработка,
флюсование, скорости
погружения и подъема,
охлаждение, качество цинка.

ABSTRACT

В данной статье приведены основные сведения об этапах горячего цинкования металлоконструкций, правильном проведении процесса цинкования, а также различных факторах, влияющих на качество цинкования. Также дана информация о составе основных химических соединений, используемых в процессе цинкования.

ISSÍ CINKLEW PROCESSINDE JÚZEGE KELETUĞÍN MASHQALALAR

¹Jumabaev Jaqsiliq Bazarbaevich

²Saparniyazova Raxima Maxsetbaевна

Ўжинияз атндағи Нókis мámлекетлик педагогикалиқ институти
Texnologiyaliq tálim kafedrası stajyor-oqıtıwshısı¹

Ўжинияз атндағи Нókis мámлекетлик педагогикалиқ институти tayanch doktoranti²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13838395>

ARTICLE INFO

Received: 18th September 2024

Accepted: 24th September 2024

Online: 25th September 2024

KEYWORDS

Cinklew, korroziya, konstrukcion polatlar, ximiyaliq islew beriw, flyuslew, batiriv hám kóteriw tezligi, suwitiw, cinktiń sapası.

ABSTRACT

Bul maqalada metall konstrukciyalardı ıssı halatında cinklewdiń basqışları, cinklew processinde orınlanatúgın jumıslardıń durıs alıp barılıwı hám cinklew sapasına tásir etiwshi túrli faktorlar haqqında tiykarǵı maǵlıwmatlar keltirilgen. Sonday-aq cinklew processinde qollanılatusın tiykarǵı ximiyaliq aralaspalar olardıń quramı boyınsha da maǵlıwmatlar berilgen.

Íssı cinklew - metall konstrukciyalardı korroziyaǵa qarsı qorǵawdıń tiykarǵı usıllarınan biri bolıp tabıladı. Cinkli ónimlerdiń normal xızmet múddeti 50-70 jılǵa shekem jetedi. Cink qaplamaları metall konstrukciyalardıń isenimliliǵı hám shıdamlılıǵı talap etiletúǵın orınlarda keń qollanıladi. "Íssı cinklew" termini metall buyımlar betine, tiykarınan, polattan jasalǵan, iyiliwshen hám kúlren shoyınlarda cink qaplamasın sol ónimdi cinkli eritpege batiriv jolı menen payda etiw túsiniledi.[1]

Hár qanday betti qayta islew usılı sıyaqlı, ıssı cinklew ulıda detaldı cinkli vannaǵa batırǵanda cink hám de temir birdey reakciyaǵa kirisiwi ushın detal betin tuwrı tayarlawdı talap etedi. Tayarlaw kislotalı maysızlandırıw, ximiyalıq islew beriw, juwıw, flyuslew, qurǵatıw sıyaqlılıardı óz ishine aladı. Tap usınday puxta tayarlanǵannan keyin cink qaplamasınıń metalǵa jabısıwı (jabısqaqlıq kúshi) joqarı boladı, demek cinklengen metall jıllar dawamında korroziyaǵa ushıramaydı.

Metalldiń sırtqı júzine ximiyalıq usılda islew beriw. (**travlenie**).

Metalldiń sırtqı júzine ximiyalıq usılda islew beriw (**travlenie**) procesi metall sırtın ıssı qayta islew (metall shańı) yamasa jaqsı saqlanbaǵan jaǵdayda (tat) nátiyjesinde payda bolǵan oksidler qatlamın shıǵarıp tazalawdan ibarat. Metalldiń sırtqı júzine ximiyalıq usılda islew beriw (**travlenie**) ortalıǵında temperatura (18-25 °C) hám 165 ten 170 g/l ge shekem (14-16% eritpe) konsentraciyaǵa iye bolǵan xlorid kislotası menen ámelge asırıladi. Xlorid kislotanıń abzallıǵı - bul taza jıltır júzin temir xloridleriniń jaqsı eriwshenligi hám eritilgen cink penen jetkilikli ıǵalanıwı.

Ximiyalıq islew beriwden (**travlenie**) keyingi shayıw.

Ximiyalıq islew beriwden keyin kislotanıń múmkin bolǵan qaldıqların ziyansızlandırıw hám duzlardı tazalaw ushın jaqsılap shayıw ámelge asırıladi. Kóplegen juwıw vannalarınan izbe-iz paydalanıw shayıwdı optimallastıradı hám suw sarpın azaytadı.

Flyuslew.

Flyuslewdiń 3 maqseti bar.

- betti tayarlawdı juwmaqlaw (juwıw waqtında bette payda bolǵan temir oksidlerin eritiw)
- detaldıń betin polattıń keyingi oksidleniwinen passiv flyus plonkası járdeminde qorǵaw
- eritilgen cink penen jaqsı birigiwin támiyinlew.

Bunda paydalanatúgın flyus cink xloridi hám ammoniy xloridinen ibarat. Islew beriw 60-80°C qa shekem bolǵan konsentraciyalı flyus eritpesi (400-600 g/l) menen ámelge asırıladi. Flyuslı eritpe waqtı-waqtı menen baqlap turılıwı kerek (tıǵızlıq rN hám temirdiń quramı).

Tazalaw vannanín túbine úsh valentli temir duzların shóktiretuğın vodorod peroksidin qosıw arqalı ámelge asırıladi, keyin shógindi filtraciya sistemasına ótedi.

Joqarıda aytıp ótilgen operciyalardan keyin polat hám suyıq cink ortasındağı baylanıs júdá joqarı dárejede boladı dep boljawımızğa boladı. Keyin metall konstrukciya suyıq cinkli vannaga batırıladi. [2]

Íssı cinklew waqtında polat eritilgen cinkke tolığı menen batırıladi, onıń barlıq betleri, sol qatarı ishki tárepleri, múyeshler, jarıqlar hám basqa qaplama túri menen kiriw qıyın bolğan bólimleride qaplanadı. Toliq, sol qatarı ishki betin, trubalardı hám ishi bos elementlerdi yaki eger zárúr bolsa olardıń tek sırtqı tárepın qaplaw múmkin.

Nátijeli operaciyanıń tiykarğı parametrleri.

1. polattıń sapası;
2. cinktiń sapası;
3. cink eritpesiniń temperaturası;
4. batırıwdıń dawamlılıǵı;
5. batırıw hám kóteriw tezligi;
6. suwıtıw;

Polatta basqa da elementlerdiń bar ekenligi polat hám eritilgen cink ortasındağı óz-ara tásirlesiw qásiyetin sezilerli dárejede ózgeriwi múmkin, bul bolsa óz gezeginde cink qaplamasınıń dúzilisi, qalıńlıǵı hám qásiyetleriniń ózgeriwine alıp keledi. Nátijede bulardıń hámmesi qorǵaw qaplamasınıń alıp taslanıwına alıp keledi.

Bizge belgili kremniy, marganec, hám fosfor polat penen cinktiń óz-ara tásir tezligin sezilerli dárejede asıradı, bunıń nátiyjesinde qaplamadağı eritpe qatlamınıń ósiwi kúsheyedi.

Íssılıq penen islew berilgen polattan tayarlanǵan buyımlar abzal, eger ximiyalıq quramına bolğan talaplar orınlansa, qaplama jiltıraq hám tegis bolıp shıǵadı, eger bul koeficient buzılsa qaplama gúngirt boladı, geyde ónimniń uzınlıǵı boylap reńiniń ózgeriwi onıń qorǵaw qatlamınıń qásiyetlerine tásir etpeydi. [2]

Cink eritpesiniń temperaturası 419°C ti quraydı, cinklew 445°C tan 460°C aralıǵında klassikalıq diapazonda ámelge asırıladi.

Batıw tezligide tiykarğı faktor bolıp tabıladi. Júdá tómen tezlik oksidleniw qáwpine alıp keledi al, júdá joqarı tezlik betinde duz qaldıqlarınıń qalıwına alıp keledi, flyus eritiwge úlgermeydi hám nátiyjede bul kemshiliklerdiń payda bolıwına alıp keledi.

Cink qaplamasın qollanıw processindegi texnologik úzilisler metall konstrukciyalar betinde kóplep kemshiliklerdi keltirip shıǵarıwı múmkin.

Qorǵaw qatlamların tazalaw issı cinklewdiń eń aktual mashqalalarından biri bolıp tabıladi.

Kópshilik jaǵdaylarda qatlamlardıń ózi tegis, prokat ónimniń joqarı betinde jaylasqan. Íssı cink qaplamasınan keyin, mortlasıwshı qırlar cinklengen ónimniń joqarǵı tárepinde kóbirek kórinedi. Bunday qatlam materialdı prokatlaw waqtında júz beredi. Issı cinklew waqtında suyıq cink qaplama hám tiykarğı materiallar arasındağı qırlarğa kirip baradı hám temir cink eritpesi qatlamı payda boladı hám bul eritpeler qırlardıń tiykarğı materialdan kóteriliwine alıp keledi.

Delaminaciya - bul cink qatlamınıń zaqım alıwı, bunda cink qatlamınıń ózi, sonday-aq temir-cink eritpesi de tiykrǵı cinklenetuğın metaldan ajralıp shıǵadı.

Delaminaciya soqqılar nátiyjesinde yamasa islew beriletuğın detaldıń elastik yamasa plastik qaytarıp bolmaytuğın deformaciyası sebepli payda boladı. Bunday jaǵdayda, eger olar

arasında jeterlishe jiljw stressi payda bolsa, temir-cink qaplaması jurtılıp tiykarǵı materialdan ajıralıp turıwı múmkin. Temir-cink eritpe qatlamı astındaǵı jariqlar da temir konstrukciyanıń jergilikli elastik deformaciyası da cink qatlamınıń ajıralıwına alıp keledi.

Delaminaciyanı tazalaw processinde de baqlaw múmkin. Bunda sırtqı cink qatlamı onıń astındaǵı temir-cink eritpe qatlamınan ajıraladı. Olar cink qaplamasınıń zıyanlanǵanlıǵın ańlatadı. Cink qatlamınıń bunday ajıralıwınıń sebebi sonda, cink hám polat ortasındaǵı reakciya cinktiń eriw tochkası astında da dawam etedi. Bunday jaǵdayda, cink qaplamanıń sırtqı qatlamınan temir-cink eritpesiniń qatlamına tarqaladı, sonıń menen birge eki qatlam arasındaǵı shegarada tesikler payda boladı, bul bolsa cink qatlamınıń ajıralıp shıǵıp ketiwine sebep boladı. [3]

Issı cinklewden keyin cinklengen ónim júdá ásten suwıtılsa da qatlamnıń ajıralıwı júz beriwi múmkin. Bunday jaǵday kóbinese ıssı cinklengen ónimler bir-biriniń ústine jıynalǵanda júz beriwi múmkin. Eger cinklengen ónim shama menen 200 °C temperaturada uzaq waqıt dawamında isletilse sırtqı cink qatlamınıń ajıralıwı júz beredi.

Polat konstrukciyalarda bunday kúshler óz aldına túrli kúshler menen kórinedi. Cinktiń qorǵasın muǵdarı tómenligi bunday kemshilikke alıp keledi.

Bunnan tısqarı metall konstrukciyalar betinde sharikler payda boladı. Sharikler-bul cinklengen metall júzindegi kishi geweksheler, olar polattıń betindegi qatlamnıń kóteriliwi nátiyjesunde payda boladı. Materialdıń bul defekti vodorod tásirinde materialdıń ajıralıwı nátiyjesinde cinkli ónimniń júzinde gewekler payda boladı. Geweksheler tek ǵana bekkemligi tómen bolǵan polat ónimlerde ushırasadı. Geweklerdiń aldın alıw ushın imkaniyat dárejesinde tez hám tolıq ximiyalıq islew beriw (travlenie) kerek.

Solay etip biz cink qaplamasınıń ajıralıwınıń aldın alıw ushın ximiyalıq islew beriw processindegi (travlenie) barlıq talaplarǵa ámel etiwimiz kerek: metall konstrukciyalar júzindegi kemshilikler, jariqlar, gedir-budırılıqlar bolmawı kerek, strukturalıq kemshilikler bulardıń qatarına kirmeydi.

Bunnan tısqarı, ıssı cinklew polattaǵı birikpeler quramın anıqlaw zárúrligi bar. Eń áhmiyetli shart-bul korroziyaǵa qarsı cink penen islew beriw processı ushın metall konstrukciyalardı durıs tayarlaw kerek boladı.

References:

1. Лайнер В. И. Защитные покрытия металлов. – М.: Metallurgiya, 1974. – 559 с.
2. Радионова Л. В., Субботина Ю. М. Преимущества и недостатки способа горячего оцинкования стальной полосы. Проблемы цинкования // Машиностроение: сетевой электронный научный журнал, 2013. № 2. – С. 3–8.
3. Организация горячего цинкования. POLYGONAL system engineering [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://polygonal.com.ua>
4. Семергей Д. В., Пасечник С. Ю.
5. Metallurgiya XXI veka glazami molodykh / Materialy II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov. – Doneck, DonNTU, 2016. – В печати.